

Visión artificial para ayudar al agricultor

Martínez, F. *Universidad Loyola Andalucía*. fbelen@uloyola.es

Para un agricultor, el éxito de su cultivo depende la productividad y calidad de los productos. Con el fin de mantenerse al tanto de la salud del cultivo, los agricultores deben ir al campo con frecuencia. Al utilizar tecnología para calcular automáticamente parámetros relacionados con el estado del cultivo, los agricultores emplearán menos tiempo en supervisarlos.

CELEGAND es un proyecto de grupo operativo financiado por la Junta de Andalucía, que se centra en testear nuevos cereales y leguminosas, y monitorizar su desarrollo a lo largo del proceso de crecimiento. Liderado por COVAP, el grupo ODS de la Universidad Loyola se encarga del despliegue de dispositivos inteligentes para el monitoreo de distintos parámetros de interés para los agricultores.

En este sentido, se realiza el seguimiento automático del estado de: (i) el vigor –la fuerza con la cual el trigo inicia su ciclo de vida–; (ii) la altura que va tomando a lo largo de la campaña; (iii) el rastreo, que permite detectar la sequía en la base del trigo; (iv) enfermedades durante este ciclo; (v) el espigado, que es el momento en que el trigo alcanza un 50% de su floración; y (vi) el encamado, que es la inclinación de la planta por el peso de los granos.

Esto se logra por medio de la utilización de tecnologías desarrolladas en la Universidad, que combinan hardware y software, para tomar imágenes sobre el terreno y procesarlas automáticamente.

El hardware, además de tomar las imágenes una vez al día, tiene capacidad de detectar las características mencionadas, que a su vez envía como datos a la nube, donde se visualizan los datos procesados. Este es el llamado “nodo de visión”, mostrado en la Figura 1.

Figura 1: Nodo de visión, mostrando (a) su interior y (b) la instalación en el campo.

En cuanto al software, para estimar la altura del cultivo se utilizan herramientas de visión estereó, es decir, usando dos cámaras, junto con herramientas de visión clásica. Estas herramientas de visión clásica se complementan con algoritmos de *machine learning* para la identificación de parámetros, teniendo en cuenta siempre las

limitaciones de potencia y costo computacional de los equipos. La Figura 2 muestra algunos resultados obtenidos con estas técnicas.

Figura 2: Resultados de los algoritmos. (a) Determinación de la altura de un cultivo. (b) Detección automática de espigas.

Finalmente, los datos procesados se envían a la nube, donde se han desarrollado aplicaciones para almacenarlos, procesarlos, y visualizarlos, de manera que el agricultor puede obtener notificaciones o alertas automáticas, o consultar el estado del cultivo desde su teléfono móvil, gracias al despliegue de esta red inteligente de dispositivos de internet de las cosas.